

- INDIVIDUOS INDETERMINADOS - UE 10223
- INDIVIDUO 1 - UE 10223.1
- INDIVIDUO 2 - UE 10223.2
- INDIVIDUO 3 - UE 10223.3
- INDIVIDUO 4 - UE 10223.4
- INDIVIDUO 5 - UE 10223.5
- INDIVIDUO 6 - UE 10223.6
- INDIVIDUO 7 - UE 10223.7
- INDIVIDUO 8 - UE 10223.8
- INDIVIDUO 9 - UE 10223.9
- INDIVIDUO 10 - UE 10223.10

PROMOTOR:
AIRBUS DEFENCE & SPACE

ESCALA:
1/20
NUMERICA
GRAFICA

FECHA:
JULIO-2017

TITULO PROYECTO:
PROYECTO DE EDIFICACIÓN PROMOVIDO POR AIRBUS DEFENCE & SPACE:
CAMPUS DE OFICINAS, NAVE ARIANE, EDIFICIO DE PREVENCIÓN Y
URBANIZACIÓN INTERIOR FASE 2

TITULO PLANO:
PLANTAS Y SECCIONES ESTRUCTURAS

Nº DE PLANO: 1
HOJA 1 **DE** 1